

ABDULLA QAHHORNING “MING BIR JON” HIKOYASI TAHLILIDA FALSAFIY VA MILLIY ASOSNING O‘RNI

Ergasheva Zebo Odiljon qizi, TerDPI talabasi
+998954420545 zergasheva932@gmail.com

Annotatsiya: Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasi o‘zbek adabiyotining yorqin asarlaridan biri bo‘lib, unda xalqning hayoti, milliy urf-odatlar va falsafiy g‘oyalarning uyg‘unligi aks etadi. Hikoya insonning bardoshlilik, hayot uchun kurashi va qiyinchiliklarga qarshi iroda bilan turish kabi umumbashariy falsafiy mavzularni yoritadi. Shu bilan birga, milliy asoslar orqali o‘zbek xalqining turmush tarzi, urf-odatlar va ijtimoiy hayoti o‘ziga xos mahorat bilan tasvirlangan. Asarda kambag‘allar hayoti va sinfiy tengsizlik masalalari keskin ko‘tarilgan bo‘lib, ularning sharoitga moslashishi va kurashchanligi inson ruhining qudratini ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: falsafiy, hayot va o‘lim, oddiy xalq turmushi, bardoshlilik, hayot uchun kurash, sinfiy tengsizlik, o‘zbek xalqi turmush tarzi.

Аннотация: Повесть Абдуллы Каххора “Тысяча жизней” — одно из ярких произведений узбекской литературы, отражающее жизнь народа, национальные традиции и гармонию философских идей. История исследует универсальные философские темы, такие как человеческая устойчивость, борьба за жизнь и воля противостоят невзгодам. При этом образ жизни, традиции и общественная жизнь узбекского народа с уникальным мастерством описываются через национальные основы, олицетворяющие силу человеческого духа.

Ключевые слова: философский, жизнь и смерть, жизнь простых людей, толерантность, борьба за жизнь, классовое неравенство, образ жизни узбекского народа.

Annotation: Abdulla Qahhor’s story “A Thousand Lives” is one of the bright works of Uzbek literature, which reflects the life of the people, national traditions and the harmony of philosophical ideas. The story explores universal philosophical themes such as human resilience, the struggle for life, and the will to face adversity. At the same time, the lifestyle, traditions and social life of the Uzbek people are described with a unique skill through national foundations. represents the power of the human spirit.

Key words: philosophical, life and death, ordinary people's life, tolerance, struggle for life, class inequality, lifestyle of the Uzbek people.

Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasi o‘zining falsafiy chuqurligi va milliy asoslar bilan boyitilgan mazmuni bilan ajralib turadi. Asar xalqning hayot tarzini, turmush sharoitlarini, ijtimoiy va ma’naviy masalalarni yoritishda o‘ziga xos uslubda yaratilgan.

Quyida hikoyaning falsafiy va milliy asoslari tahlil qilinadi:

Hikoyada falsafiy asos inson va jamiyat munosabatlari, hayotning murakkabligi va insoniyatning kurashchanligi orqali aks etadi:

1. Hayot va o‘lim muammosi:

Hikoyada “ming bir jon” ifodasi orqali inson hayotining qiymati va uning ichki kuchi, bardoshliligi ramziy ko‘rinishda tasvirlanadi. Bu, ayniqsa, kambag‘allarning qiyin hayot sharoitlariga qaramasdan, yashash uchun kurashishga bo‘lgan irodasini ko‘rsatadi.

2. Jamiyat va sinfiy tengsizlik: Hikoyada kambag‘allarning og‘ir ahvoli, boylar va kambag‘allar o‘rtasidagi qarama-qarshilik falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Bu Abdulla Qahhorning ijtimoiy tengsizlikka bo‘lgan tanqidiy munosabatini ifodalaydi.

3. Insonning ruhiy kuchi va bardoshliligi: Qahramonlarning sharoitga moslashishi va hayotga bo‘lgan qattiq irodasi insonning ichki falsafiy jihatdan kuchliligini ko‘rsatadi. Bu hayotga bo‘lgan muhabbat va umid falsafasini targ‘ib qiladi.

Milliy asosning o‘rni

Hikoyada o‘zbek xalqining an‘analari, madaniyati va turmush tarzi o‘ziga xos uslubda tasvirlangan:

1. Milliy turmush tarzi: Hikoyadagi tasvirlar orqali qishloq aholisi hayoti, xalqning mehnatkashligi va oddiy hayot kechirish tarzi tasvirlangan. Bu o‘zbek xalqining mehnatsevarligi va sabr-bardoshini aks ettiradi.

2. Milliy qadriyatlar va urf-odatlar: Hikoyada milliy qadriyatlar, insoniy munosabatlar va oila tushunchasi muhim o‘rin tutadi. O‘zbek xalqining mehr-oqibat va qo‘llab-quvvatlash kabi qadriyatlari hikoyaning milliy ruhi orqali namoyon bo‘ladi.

3. Til va obrazlilik: Abdulla Qahhorning hikoyadagi uslubi va til boyligi o‘zbek xalqining milliy nutq madaniyatini yoritadi. Jumladan, ramziy ifodalar, xalq maqollari va obrazli tasvirlar milliy xususiyatga ega.

Falsafiy va milliy asosning uyg‘unligi

Hikoyada falsafiy va milliy asoslar o‘zaro chambarchas bog‘langan. Masalan:

Milliy qahramonlarning hayot tarzi va muhit tasviri orqali muallif umumbashariy falsafiy masalalarni yoritadi.

Qiyinchiliklarga bardosh berish va hayotga bo‘lgan muhabbat o‘zbek xalqining ruhiyatiga xos fazilat sifatida berilgan.

Kambag‘allik va tengsizlik masalalari xalqning milliy hayotidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, bu muammo butun insoniyatga taalluqli muhim falsafiy masala sifatida yoritiladi.

Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasi milliy va falsafiy asoslarning mukammal uyg‘unlashuvi bilan ajralib turadi. Milliy ruh asar qahramonlarining xarakterida va tasvirlarda, falsafiy chuqurlik esa inson va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarda namoyon bo‘lgan. Bu ikki asos asarni o‘zbek adabiyoti durdonasiga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qahhor “Ming bir jon”, “Adabiyot muallimi”.-Toshkent 2019
2. O.Genri “So‘nggi yaproq”, Xurshid Davron electron kutubxonasi
3. E.Xudoyberdiyev “ Adabiyotshunoslikka kirish”
4. H. Umurov “Adabiyor nazariyasi” Toshkent, “Merius” 2004
5. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
9. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
10. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
11. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.